

KO‘P QATLAMLI KOMPOZIT PLASTINKALARNING QOVUSHQOQ- ELASTIK XUSUSIYATLARI TA‘SIRIDAGI BARQARORLIK VA TEBRANISHLARINING NAZARIY ASOSLARI

Xolyigitova Mohigul Naim qizi

JDPU o‘qituvchi, Jizzax shaxri

mohigulxolyigitova@gmail.com

Annotatsiya: Kompozit materiallar zamonaviy muhandislik va sanoat tarmoqlarida yuqori mustahkamlik, past massa va moslashuvchan mexanik xususiyatlari tufayli keng qo‘llanilmoqda. Ushbu materiallarning real ekspluatatsiya sharoitida o‘zini tutishi ko‘pincha vaqtga bog‘liq deformatsiyalar — qovushqoqlik va elastiklikning birgalikdagi namoyon bo‘lishi bilan tavsiflanadi. Mazkur maqolada kompozit materiallarning qovushqoq-elastik xususiyatlarini modellashtirish zarurati, uning nazariy asoslari, mavjud matematik modellar hamda amaliy qo‘llanilish sohalari ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: kompozit materiallar, qovushqoq-elastiklik, reologiya, mexanik modellar, deformatsiya, vaqtga bog‘liqlik.

THEORETICAL BASES OF STABILITY AND VISCOSITY OF MULTILAYERED COMPOSITE PLATES UNDER THE INFLUENCE OF VISCO-ELASTIC PROPERTIES

Kholyigitova Mokhigul Naim qizi

Teacher of the JDPU, Jizzakh city

Abstract: Composite materials are widely used in modern engineering and industry due to their high strength, low mass, and flexible mechanical properties. The behavior of these materials in real operating conditions is often characterized by the combined manifestation of time-dependent deformations - viscosity and elasticity. This

article analyzes the need for modeling the viscoelastic properties of composite materials, its theoretical foundations, existing mathematical models, and areas of practical application from a scientific point of view.

Keywords: composite materials, viscoelasticity, rheology, mechanical models, deformation, time dependence.

So‘nggi yillarda aviatsiya, qurilish, mashinasozlik, energetika va biotibbiyot sohalarida kompozit materiallardan foydalanish keskin oshdi. Buning asosiy sababi ularning an’anaviy metall va polimerlarga nisbatan yuqori mustahkamlik-og‘irlik nisbati hamda konstruktiv moslashuvchanligidir. Biroq kompozit materiallar ko‘p fazali tuzilishga ega bo‘lgani sababli ularning mexanik xatti-harakati murakkab bo‘lib, faqat sof elastik yoki sof qovushqoq model bilan tavsiflab bo‘lmaydi.[1]

Barqarorlik plastinkaning siqilish yoki murakkab yuklanishlar ta’sirida dastlabki muvozanat holatini saqlab qolish qobiliyatini ifodalaydi. Kritik yukdan oshganda plastinkada bukilish (yo‘qotilgan barqarorlik) yuzaga keladi. Barqarorlikka plastinkaning qalinligi, materiali, geometrik o‘lchamlari hamda chekka shartlari (mahkamlangan yoki erkin qirralar) sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.[2]

Tebranishlar esa plastinkaning tashqi kuchlar yoki boshlang‘ich siljish ta’sirida yuzaga keladigan dinamik harakatidir. Tebranish jarayonida asosiy mexanik ko‘rsatkichlar — tabiiy chastotalar, tebranish shakllari va so‘nish koeffitsienti hisoblanadi. Plastinkaning qattiqligi va massasi tebranish chastotalarini belgilovchi asosiy omillardir.[3]

Real yuklanish sharoitida kompozit materiallarda vaqt o‘tishi bilan deformatsiyaning ortishi (suzish), kuchlanishning kamayishi (relaksatsiya) kabi hodisalar kuzatiladi.

Modellashtirish zaruratining ilmiy asoslari

Kompozit materiallarning qovushqoq-elastik xususiyatlarini modellashtirish quyidagi ilmiy va amaliy ehtiyojlar bilan bog‘liq:

1. Uzoq muddatli mustahkamlikni bashorat qilish – suzish va charchash jarayonlarini hisobga olmagan holda loyihalangan konstruksiyalar erta ishdan chiqishi mumkin.
2. Eksploatatsiya xavfsizligini ta'minlash – aviatsiya va energetika kabi sohalarda kichik deformatsiyalar ham jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.
3. Materialni optimallashtirish – modellashtirish orqali kompozit tarkibini va tuzilishini samarali tanlash imkoniyati yaratiladi.
4. Eksperimental xarajatlarni kamaytirish – matematik modellar yordamida ko'plab tajribalarni virtual tarzda o'tkazish mumkin.[4]

Qovushqoq-elastik modellar

Kompozit materiallarni tavsiflashda klassik va umumlashtirilgan reologik modellar keng qo'llaniladi:

Maksvell modeli – elastik prujina va qovushqoq amortizatoridan ketma-ket tuzilgan bo'lib, kuchlanish relaksatsiyasini yaxshi ifodalaydi.

Kelvin–Foygt modeli – prujina va amortizator parallel ulangan, suzish hodisasini tavsiflashda samarali.

Standart chiziqli model – yuqoridagi modellarni birlashtirgan holda real material xatti-harakatiga yaqinroq natija beradi.

Fraksion hosilali modellar – murakkab vaqtga bog'liq jarayonlarni aniqroq ifodalash imkonini beradi.

Ushbu modellar kompozit materiallarning mikro va makro darajadagi xatti-harakatini tavsiflashda muhim vosita hisoblanadi.[5]

Plastinkalarning barqarorligi va tebranishlarining mexanik jihatlari konstruksiyalarning ishonchli va xavfsiz ishlashini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu jarayonlarni nazariy modellar asosida o'rganish kritik yuklarni aniqlash, tebranishlarni boshqarish va optimal konstruktiv yechimlarni tanlash imkonini beradi. Shu sababli qovushqoq-elastik modellarni rivojlantirish va amaliyotga joriy etish zamonaviy materialshunoslikning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Smirnov A.F. Materiallar qarshiligi. Toshkent.: O‘qituvchi, 1975.
2. Тимошенко С.П. Теория упругости. -М.: Гостехиздат, 1947 yil.
3. Тимошенко С.П. Устойчивость упругих систем. М.: Гостехиздат. 1955 yil.
4. Теребушко О.И. Основы теории упругости и пластичности. - М.: Высшая школа, 1970 yil.
5. O‘rozboyev M.T. Materiallar qarshiligi. —Toshkent.: O‘qituvchi nashriyoti, 1965 yil.
6. O‘rozboyev M.T. Materiallar qarshiligi asosiy kursi. —Toshkent: O‘qituvchi. 2023yil